

AGROALIMENTOS:

EXPORTSpostCOVID

2019
2020

Macro Zona Sur de Chile

Newsletter 2021

Proyecto "Impacto de la crisis por Covid-19 en la competitividad exportadora de las empresas de alimentos de la Macro Zona Sur de Chile" (Código proyecto COVID0364), del Concurso para la Asignación Rápida de Recursos para Proyectos de Investigación sobre el Coronavirus (Covid-19) año 2020, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile.

Exportaciones de agroalimentos según los capítulos 02 a 24 del Harmonized System (HS), considerando las subpartidas a 6 dígitos de la nomenclatura internacional.

MACRO ZONA SUR DE CHILE

- La Araucanía
- Los Ríos
- Los Lagos

EXPORTACIONES DE AGROALIMENTOS DE LA MACRO ZONA SUR 2019 - 2020

MILLONES DE US\$ FOB

Región	2019	2020	Variación
La Araucanía	243,35	299,38	23%
Los Ríos	123,36	111,20	-10%
Los Lagos	5283,78	4774,65	-10%
Total	5650,48	5185,22	-8%

NÚMERO DE PAÍSES DE DESTINO

Región	2019	2020	Variación
La Araucanía	67	69	3%
Los Ríos	46	47	2%
Los Lagos	103	103	0%

EXPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)

Región	2019	2020	Variación
La Araucanía	401999	476109	18%
Los Ríos	52068	67215	29%
Los Lagos	1781514	1949545	9%
Total	2235581	2492869	12%

NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS

Región	2019	2020	Variación
La Araucanía	87	80	-8%
Los Ríos	49	55	12%
Los Lagos	207	172	-17%

PRINCIPALES AGROALIMENTOS EXPORTADOS 2020

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Act. Económica	Producto	HS-code	2019		2020		Var. FOB 2020 / 2019
			FOB mill. USD	Participación % 2019	FOB mill. USD	Participación % 2020	
AGRICULTURA	Productos forrajeros	121490	9,30	4%	11,41	4%	23% ↑
Sub total agricultura			9,30	4%	11,41	4%	23% ↑
FRUTA	Manzanas frescas	080810	62,29	26%	71,58	24%	15% ↑
	Arándanos frescos	081040	40,51	17%	38,02	13%	-6% ↓
	Cerezas frescas	080929	13,00	5%	29,93	10%	130% ↑
Sub total fruta			115,79	48%	139,52	47%	20% ↑
ALIMENTOS SIN SALMÓN NI TRUCHA	Carne bovina congelada sin deshuesar	020220	7,03	3%	9,35	3%	33% ↑
	Carne bovina congelada deshuesada	020230	10,37	4%	11,67	4%	12% ↑
	Avena, granos trabajados	110422	35,80	15%	48,08	16%	34% ↑
	Avena, granos aplastados o en copos	110412	31,52	13%	47,04	16%	49% ↑
	Productos a base de cereales	190410	2,25	1%	7,43	2%	230% ↑
	Frutas en conserva	200899	3,16	1%	4,38	1%	39% ↑
Sub total alimentos sin salmón ni trucha			90,14	37%	127,95	43%	42% ↑
RESTO DE AGROALIMENTOS			28,12	12%	20,50	7%	-27% ↓
TOTAL AGROALIMENTOS			243,35	100%	299,38	100%	23% ↑

PRINCIPALES AGROALIMENTOS EXPORTADOS 2020

REGIÓN DE LOS RÍOS

Act. Económica	Producto	HS-code	2019		2020		Var. FOB 2020 / 2019
			FOB mill. USD	Participación % 2019	FOB mill. USD	Participación % 2020	
AGRICULTURA	Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces	060110	6,85	6%	7,82	7%	14% ↑
Sub total agricultura			6,85	6%	7,82	7%	14% ↑
FRUTA	Arándanos frescos	081040	15,25	12%	17,03	15%	12% ↑
Sub total fruta			15,25	12%	17,03	15%	12% ↑
ALIMENTOS SIN SALMÓN NI TRUCHA	Carne bovina congelada sin deshuesar	020220	0,10	0%	3,55	3%	3359% ↑
	Leche y nata	040221	5,04	4%	2,88	3%	-43% ↓
	Lactosuero	040410	10,42	8%	5,89	5%	-43% ↓
	Los demás quesos	040690	25,25	20%	14,46	13%	-43% ↓
	Miel natural	040900	3,06	2%	2,48	2%	-19% ↓
	Cranberry preparados o concentrados	200893	16,37	13%	20,63	19%	26% ↑
	Jugo de cranberry	200981	16,01	13%	12,55	11%	-22% ↓
Sub total alimentos sin salmón ni trucha			76,26	62%	62,43	56%	-18% ↓
SALMÓN Y TRUCHA	Filetes congelados de trucha	030482	7,47	6%	6,24	6%	-17% ↓
Sub total salmón y trucha			7,47	6%	6,24	6%	-17% ↓
RESTO DE AGROALIMENTOS			17,52	14%	17,67	16%	1% ↑
TOTAL AGROALIMENTOS			123,36	100%	111,20	100%	-10% ↓

PRINCIPALES AGROALIMENTOS EXPORTADOS 2020

REGIÓN DE LOS LAGOS

CON SALMÓN Y TRUCHA

Act. Económica	Producto	HS-code	2019		2020		Var. FOB 2020 / 2019
			FOB mill. USD	Participación % 2019	FOB mill. USD	Participación % 2020	
ALIMENTOS SIN SALMÓN NI TRUCHA	Mejillones	160553	199,24	4%	242,53	5%	22% ↑
	Grasas y aceites de pescado	150420	73,37	1%	100,20	2%	37% ↑
	Bacalao congelado de Juan Fernández	030499	353,54	7%	348,82	7%	-1% ↓
Sub total alimentos sin salmón ni trucha			626,14	12%	691,55	14%	10% ↑
CON SALMÓN Y TRUCHA	Filetes de salmón del Pac. Atlán. y Dan. fresco/refrig.	030441	995,54	19%	893,23	19%	-10% ↓
	Filetes de salmón del Pac. Atlán. y Dan. congelados	030481	642,37	12%	657,64	14%	2% ↑
	Salmones del Pacífico congelado, excepto filetes	030312	780,07	15%	637,07	13%	-18% ↓
	Salmón del Atlántico y Danubio congelado	030313	541,66	10%	503,85	11%	-7% ↓
	Salmón del Atlántico y del Danubio fresco/refrigerado	030214	636,81	12%	373,32	8%	-41% ↓
	Filetes congelados de trucha	030482	224,95	4%	235,62	5%	5% ↑
Trucha congelada, excepto filete	030314	167,57	3%	108,79	2%	-35% ↓	
Sub total con salmón y trucha			3988,97	75%	3409,51	71%	-15% ↓
RESTO DE AGROALIMENTOS			668,66	13%	673,59	14%	1% ↑
TOTAL AGROALIMENTOS			5283,78	100%	4774,65	100%	-10% ↓

PRINCIPALES AGROALIMENTOS EXPORTADOS 2020

REGIÓN DE LOS LAGOS

SIN SALMÓN Y TRUCHA

Act. Económica	Producto	HS-code	2019		2020		Var. FOB 2020 / 2019
			FOB mill. USD	Participación % 2019	FOB mill. USD	Participación % 2020	
ALIMENTOS SIN SALMÓN NI TRUCHA	Carne bovina congelada sin deshuesar	020220	25,93	2%	39,59	3%	53% ↑
	Jack y jurel congelados	030355	7,35	1%	39,13	3%	432% ↑
	Bacalao congelado de Juan Fernández	030499	353,54	27%	348,82	26%	-1% ↓
	Erizos de mar congelados	030822	34,38	3%	37,26	3%	8% ↑
	Mucílagos y espesantes vegetales, incl. modificados	130239	57,94	4%	56,71	4%	-2% ↓
	Grasas y aceites de pescado y sus fracciones	150420	73,37	6%	100,20	7%	37% ↑
	Preparaciones y conservas de salmónes	160411	25,73	2%	33,73	2%	31% ↑
	Mejillones	160553	199,24	15%	242,53	18%	22% ↑
	Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina	190190	51,57	4%	50,86	4%	-1% ↓
Sub Total alimentos sin salmón ni trucha			829,05	64%	948,84	70%	14% ↑
ALIMENTO PARA ANIMALES	Harina de pescado para alimentación animal	230120	47,93	4%	60,00	4%	25% ↑
Sub total alimento para animales			47,93	4%	60,00	4%	25% ↑
RESTO DE AGROALIMENTOS SIN SALMON NI TRUCHA			417,83	32%	356,30	26%	-15% ↓
TOTAL AGROALIMENTOS SIN SALMÓN NI TRUCHA			1294,81	100%	1365,14	100%	5% ↑

OCÉANO
ÁRTICO

PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LOS AGROALIMENTOS DE LA MACRO ZONA SUR 2019 - 2020

LA ARAUCANÍA				LOS RÍOS				LOS LAGOS			
2019	%	2020	%	2019	%	2020	%	2019	%	2020	%
U.S.A	34%										
JAPÓN	23%										
RUSIA	7%										
BRASIL	6%										
CHINA	5%										
MÉXICO	2%										
ESPAÑA	2%										

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
PACÍFICO

ANTÁRTICA

MODALIDADES DE VENTA DE LA MACRO ZONA SUR 2019 - 2020

Las modalidades de venta de los productos agroalimentarios de la macro zona son: a firme, bajo condición, en consignación con un mínimo a firme y consignación libre. La modalidad de ventas predominante en 2020 son la venta a firme, representando el **98%** de las exportaciones de la Macrozona Sur, consignación libre con un **10%** y bajo condición con un **2%**. Las tres regiones muestran cambios en estas condiciones de ventas. El porcentaje de ventas a firme bajó en las regiones de Los Lagos y Los Ríos en un **5 y 8%** respectivamente, mientras La Araucanía aumentó el porcentaje de sus ventas a firme en un **6%**.

El porcentaje de ventas en "consignación libre" aumentaron en Los Ríos y Los Lagos en un **64 y 107%** respectivamente, mientras La Araucanía disminuyó su porcentaje de exportaciones bajo esta modalidad en un **21%**.

El porcentaje de exportaciones "bajo condición" aumentaron un **321%** en Los Lagos, y un **41%** en Los Ríos. A diferencia de La Araucanía que bajó su porcentaje de ventas bajo esta modalidad en un **13%**.

	LA ARAUCANÍA		LOS RÍOS		LOS LAGOS	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
A FIRME	57%	61%	88%	82%	92%	88%
BAJO CONDICION	19%	17%	6%	8%	0%	1%
EN CONSIGNACION CON UN MINIMO A FIRME	12%	13%	1%	1%	1%	1%
EN CONSIGNACION LIBRE	11%	9%	4%	9%	6%	10%

Venta a firme

Ventas en consignación libre

Exportaciones bajo condición

CLÁUSULAS DE VENTAS DE LA MACRO ZONA SUR 2019 - 2020

Las principales cláusulas de ventas utilizadas en los productos agroalimentarios de la Macro Zona Sur en 2020 son: CFR (Costo y flete), CIF (Costo, seguro y flete), FCA (Libre transportista), FOB (Libre a bordo del barco), y EXW (En fábrica).

Las cláusulas de ventas más importantes por región son:

- **La Araucanía:** CIF, con un 40% del total exportado.
- **Los Ríos:** EXW, con un 29% del total exportado.
- **Los Lagos:** CFR, con un 52% del total exportado.

* La región de Los Ríos es la única de la Macrozona Sur que utiliza la cláusula de venta EXW.

CFR el vendedor asume todos los costos, incluyendo el flete, que son necesario para transportar la mercancía hasta el puerto de destino que se ha convenido. No incluye el costo de la descarga de la mercancía del buque en el puerto de destino.

CIF el precio de venta incluye el costo de la mercancía, el del transporte marítimo o fluvial, así como el seguro.

FCA el vendedor debe entregar las mercancías, listas para la exportación, a la naviera escogida por el comprador en un punto acordado y especificado en el contrato de compraventa. Este punto puede ser un puerto en particular o un espacio que pertenezca a la naviera.

FOB el vendedor entrega la mercancía al comprador a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de envío designado. El vendedor asume la responsabilidad por pérdidas y daños a la mercancía hasta que esta se encuentra cargada en el buque; desde ese momento, toda la responsabilidad pasa al comprador.

EXW el vendedor cumple su obligación de entrega cuando pone la mercancía a disposición del comprador en las mismas instalaciones del vendedor o en otro lugar específico (fábrica, bodega, almacén, etc.).

La Araucanía

	2019	2020
CFR	34%	25%
CIF	35%	40%
FCA	1%	2%
FOB	27%	31%

Los Ríos

	2019	2020
CFR	22%	21%
CIF	33%	27%
FCA	3%	1%
FOB	17%	18%
EXW	26%	29%

Los Lagos

	2019	2020
CFR	49%	52%
CIF	25%	25%
FCA	10%	6%
FOB	6%	5%

FORMAS DE PAGO

DE LA MACRO ZONA SUR 2019 - 2020

La Araucanía

	2019	2020
COB1	92%	92%
ANTICIPO	4%	4%
ANT/COB	2%	3%
ACRED	1%	0%

Los Ríos

	2019	2020
COB1	93%	94%
ANTICIPO	4%	5%
ANT/COB	1%	0%
ACRED	2%	1%

Los Lagos

	2019	2020
COB1	85%	88%
ANTICIPO	4%	3%
ANT/COB	4%	6%
ACRED	7%	3%

Las principales formas de pago de los agroalimentos analizados corresponden a: cobranza hasta 1 año, pago anticipado a fecha de embarque, anticipo con crédito hasta 1 año y acreditivo hasta 1 año.

La forma de pago más relevante para las tres regiones de la Macrozona Sur en 2020 fue **Cobranza hasta un año**, con un **92%** del total exportado para La Araucanía, **94%** para Los Ríos y **88%** para Los Lagos.

DEFINICIÓN FORMAS DE PAGO

COB1 Cobranza hasta 1 año

ANTICIPO Pago anticipado a la fecha de embarque

ANT/COB Pago anticipado y cobranza hasta 1 año. Anticipo 20%-50% y cobranza por la diferencia

ACRED Acreditivo hasta 1 año

AUTORES

Dra. Valeska V. Geldres-Weiss – Universidad de La Frontera • Pedro Guerrero-Stuardo – Universidad de La Frontera • Natalia Arcos-Pino – ProChile
Rosario Santibáñez-Castro – Universidad de La Frontera. / Contacto: Dra. Valeska V. Geldres-Weiss, valeska.geldres@ufrontera.cl

DISEÑO E ILUSTRACIÓN POR ISABEL MÉNDEZ & GABRIELA DONOSO - LUMUS LAB • MAYO 2021 ©